

ВОСПИТАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА..

Тасбулатова Мария Уразымбетовна

Учитель 53- общеобразовательной школы города Кунграта
Республика Каракалпакстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037696>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 17-mart 2025 yil

KEY WORDS

словесник, интерес,
грамотность, применение
элементов занимательности,
опыта активного обучения.

ABSTRACT

В данной работе рассматриваются методы и приемы формирования у учащихся интереса к изучению русского языка. Особое внимание уделяется современным педагогическим технологиям, мотивирующим приемам, а также интеграции русской речи в повседневную жизнь школьников. Анализируются факторы, влияющие на мотивацию к изучению языка, включая игровые, коммуникативные и проектные методы. Представлены практические рекомендации для учителей, направленные на создание благоприятной образовательной среды, способствующей формированию познавательного интереса.

Всякое познание начинается с удивления. А удивление - это пробуждение познавательного интереса к предмету изучения. В преподавании русского языка особое значение приобретает развитие познавательного интереса к предмету у каждого ребёнка. Каждый учитель словесник хорошо знает из практики, что русский язык довольно трудный школьный предмет, к сожалению, не у всех учащихся пользуется популярностью.

Одна из серьёзных проблем школы - резкое падение интереса к русскому языку и, как следствие, снижение грамотности, неумение правильно, логично выразить свою мысль.

Причина того, что учащиеся средней школы теряют интерес к русскому языку состоит в том, что учителя русского языка не всегда ярко и убедительно показывают учащимся богатство русского языка, его способность выражать самые различные мысли и чувства, все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твёрдых до самых нежных и мягких, не всё делается для того, чтобы ученики дивились, драгоценностями нашего языка.

Каковы же пути, позволяющие воспитывать у учащихся интерес к русскому языку как к предмету? Таких путей много, но одним из них, я считаю, является применение элементов занимательности на уроках русского языка при изучении различных тем, а также разнообразные формы ведения уроков.

Вся разнообразная работа на уроках русского языка даёт возможность привить любовь к своему родному языку и постичь его тайны, что так необходимо каждому в жизни.

«Дитя утомляется не трудностью материала, а однообразием его преподавания»- эти слова К.Д. Ушинского относятся к обучению.

Задача воспитания познавательного интереса - одна из важнейших и актуальных.

Приступить к формированию интереса сразу без подготовки соответствующей почвы - значит обречь свою работу на неудачу, так же как начать сеять отборное зерно в необработанную почву.

Учащиеся привыкли к тому, что учитель должен объяснить, а ученики выучить и ответить. Но богатого опыта активного обучения у нас нет, и ни одна учебная дисциплина не располагает системой обучающего материала, построенного по принципу поискового, проблемного обучения. Поэтому активизация обучения может быть осуществлена только при условии активной творческой деятельности самого учителя. Чтобы научить детей думать, открывать, изобретать, учитель сам должен очень многое придумывать, быть увлечённым человеком и любить свой предмет.

Одно из важнейших условий интереса к учебной деятельности - его разнообразие: разнообразие изучаемого материала, разнообразие поисков работы. Для того чтобы школьники с интересом ждали урока, чтобы им хотелось следить за происходящим в классе, необходимо, чтобы и в материале каждого урока, и в способе его проведения было что-то новое. Если же этого нет, дети создают себе разнообразие сами, зачастую их активность оказывается в некотором противоречии с нашими педагогическими задачами, поэтому желательно в классе создать определённые ситуации.

Существует целый ряд условий, способствующих возникновению заинтересованного отношения к любой науке, изучаемой в школе. Сюда относится, прежде всего, мотивация изучения предмета, активные действия школьника в процессе самостоятельного «открытия» новых знаний, разнообразия информации и способов действия в процессе учебного труда, постоянные связи с усвоенным ранее интересным материалом, достаточная трудность обучения (при его посильности).

Незнающий своего предмета учитель не только не сможет научить детей, но и может «погасить» в них всякое желание изучать его. Воспитание познавательного интереса - трудная работа, требующая не только хорошей подготовки, но и полной самоотдачи.

Красота и богатство русского языка могут раскрыться только в процессе кропотливой работы на каждом уроке.

На всех этапах урока можно использовать разнообразные занимательные формы обучения: игры, упражнения, состязания, конкурсы, диктанты-молчанки, сигнальные карточки, игры-путешествия, викторины, загадки, шутки.

В своей работе я применяю такую форму развития познавательного интереса как игра и использование игровых моментов на уроке.

Игра - естественная потребность для детей среднего школьного возраста. В последние годы многие педагоги в своей работе учитывают эту важную особенность детской психологии. Только в игре ребёнок раскрепощается, а раскрепостившись, он может и творить, и познавать в творчестве. Однако игра не должна уводить от усвоения трудных вопросов грамматики, а делать это усвоение прочным и интересным.

Развитие интереса глубоко связано с развитием индивидуальных способностей учащихся. Интерес - основа при углубленном изучении русского языка, при дифференциации обучения.

Так же в своей работе я использую урок - путешествие по карте «Океан знаний». Она представляет собой множество стран – островов - это разделы курса русского языка. На этих островах учащиеся встречаются то с мудрым дедушкой Корнем, то с бабушкой Азбукой, то с королевой Грамматикой, то с его величеством Глаголом.

Использовать лингвистическую карту игры- путешествия можно и при объяснении новой темы урока, и при обобщении материала, и во внеклассной работе.

Провожу игры с целью развития наблюдательности у учащихся. При закреплении темы «Качественные и относительные прилагательные» применяю игру «Кто наблюдательнее?», ребята записывают в свои тетради названия предметов, находящихся в классе. В один столбик записывают существительные с качественными прилагательными, а в другой - относительными. Победители записали около 30 словосочетаний «прилагательное + существительное». Эта игра развивает внимание учащихся, улучшает их речь.

Игры придают урокам необычность, делают их интересными.

Навыки работы со словарём совершенствует игра «Справочное бюро».

Задание: быстро найдите слово в «Толковом словаре», объясните с помощью словарной статьи его значение. С помощью этой игры дети не только пополняют свой словарный состав, расширяют кругозор, но и учатся работать со словарём.

Также важно использовать на уроке русского языка и лингвистические сказки. Понимание учащимися той или иной орфограммы через грамматическую сказку гораздо глубже, прочнее, нежели понимание, полученное из сухих строчек учебника. Лингвистические сказки используют на разных этапах урока, в разных вариантах. Иногда дети и самостоятельно сочиняют свои сказки, правда, не всегда удачно.

Когда изучаем тему: «Не с глаголами» учащиеся 5 класса с большим удовольствием слушают сказку о любви частицы не и благородного глагола.

«Гордую и упрямую частицу не полюбил благородный Глагол. Трудной и печальной была эта любовь. Он говорил: «Люблю», а она ему: «Не люблю». Он признавал: «Верю», а она ему: «Не верю». Частица не никогда не подходила к Глаголу близко и писалась от него отдельно. Однако глагол был постоянным в своих чувствах...»

С помощью таких грамматических сказок вырабатываются навыки грамотного написания. Эти сказки учащиеся долго помнят. В сказках отражается уяснение детьми грамматического правила.

При обобщении знаний важно использовать кроссворды. На заключительных уроках изучения определённой темы учащиеся составляют кроссворды. Этап урока «Кроссворд приходит на урок» экономит время, помогает за небольшой промежуток времени проверить знания учащихся по целой теме, например, «Лексика».

Для повышения познавательного интереса важно использование грамматического лото, домино, карточек с рисунками, ребусов и др.

Творческие задания на уроках русского языка.

Каждый ребёнок стремится к творческой деятельности. При наличии выработанной умело применяемой системы творческих работ, можно не только формировать навыки связной речи, но и развивать творческие способности учащихся. Каждый ребёнок – личность. И на уроках русского языка, как и на всех других, необходимо дать возможность этой личности раскрыться, проявить себя в творчестве. Для этого необходимо как можно чаще давать возможность ученикам побывать на позиции автора. Стать автором не только творческих работ, но и отдельных предложений, высказываний. Существует такой приём, когда ученики составляют свои предложения, включая в них слова на нужное правило.

Если уроки русского языка станут для каждого ребёнка источником творческих сил, поиском ответа на волнующие вопросы, то проблема интереса отпадает сама собой. Живой интерес проявляется только тогда, когда язык и в школьном преподавании становится тем, что он есть на самом деле: способом познания окружающего мира, человека, самого себя.

На уроках решаются поисковые и эвристические задачи, которые помогают повысить интерес познания. Например:

«Род имён существительных связан и с другими признаками. С какими признаками связан род слов кашне, кино, пианино, портье, буржуа, леди? Сделайте вывод об особенностях рода», «Можно ли употребить существительные, имеющие только форму множественного числа, для обозначения единичных предметов?»

Важно также использовать в учебном процессе любимый детьми жанр - загадки. Работа над загадками применяется при частичном разборе, при определении типов предложений и т.д.

Например, использование загадок для определения типов предложений по цели высказывания.

Нетрадиционные уроки повышает интерес на уроках русского языка использование таких нетрадиционных уроков как: урок-исследование, урок-семинар, урок-зачёт, урок-путешествие, урок-игра и т.д.

Нетрадиционные уроки дают ученикам радость познания, ощущение движения вперёд.

Урок-зачёт - одна из разновидностей уроков обобщения и систематизации изученного материала. Значение таких уроков состоит прежде всего в том, что на них выявляется не только степень усвоения теоретического материала, но и сформированность умений и навыков. При этом особое внимание уделяется на практическое применение знаний и умений не только в известных, но и в новых ситуациях.

Также уроки решают и воспитательные задачи: повышают личную ответственность каждого ученика за результаты учёбы.

Использование на уроках русского языка светофоров, сигнальных ракеток, опорных таблиц, перфокарт, схем разнообразит урок. Их использование экономит время для опроса, вызывает интерес учащихся к уроку, способствует быстрому запоминанию и усвоению нового материала.

Применение карточек активизирует работу учащихся, даёт возможность в течение урока осуществлять постоянный контроль выполнения работы каждым учеником.

Внеклассная работа.

Развитие познавательного интереса не ограничивается только присутствием на уроках, а является продолжением и во внеклассной работе.

Внеклассная работа является мощным дополнительным средством воспитания любви, познавательного интереса к языку. В течение года мною проводятся такие мероприятия: викторины, конкурсы, олимпиады по русскому языку, КВН, вечера, которые полюбились детям. Они являются смотром ученических знаний.

Важно также в нашей работе проводить конкурсы на смекалку, знатоков русского языка и литературы, любителей загадок, любителей занимательных игр по русскому языку и литературе и даже конкурсы сообразительных болельщиков. Такие смотры и праздники запоминаются надолго. В них активное участие принимают все ученики. Те, у кого знания послабее, учатся у своих товарищей, а сильные ученики, окрылённые успехом, с ещё большим интересом работают со словарями, читают дополнительную литературу, пополняя свои знания в области языка.

Вся разнообразная работа на уроках русского языка даёт возможность привить учащимся любовь к русскому языку и постичь его тайны, что так необходимо каждому в жизни.

Если уроки русского языка станут для каждого ребёнка источником творческих сил, если ребёнок с радостью будет идти на урок, испытывать необходимость в познании, чувствовать, понимать, любить родное слово, то перестанет существовать проблема интереса к языку.

Для этого нам, учителям русского языка, необходимо постоянно, неустанно, увлечённо работать с каждым учеником, искать всё новые и новые формы и методы работы, разнообразить уроки, делать их интересными, занимательными, любить свой предмет, любить каждого ученика и тогда, только тогда, мы испытаем счастье: видеть в глазах ребят любовь и интерес, жажду познания и необходимость самовыражения.

Литература:

1. Алексеев Н.Г., Золотник Б.А., Громыко Ю.В. Организационно-деятельная игра: возможности в области применения // Вестник высшей школы. 1987г. №7.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой, - М.: Просвещение, 1987г.. общ. редакцией Е.И. Пассова. - М.: Просвещение, 1988.
3. Ариян М.А. Ситуативная роль как фактор повышения эффективности обучения устной речи на иностранном языке в средней школе. Автореф. канд. дис. М., 1982г.
4. Арустанянц Е.С. Ролевые упражнения как одно из средств интенсификации обучения диалогической речи. В сб. «Проблемы интенсификации обучения иностранному языку в высшей школе».
5. Букичева О.А. Коммуникативно-ориентированный подход при обучении диалогической речи на начальном этапе // Иностранные языки в школе. - 2006. №5.
6. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку. - М.: Просвещение, 1991г.

7. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – С.-П.: КАРО, 2006.

